

AVTOMOBIL YIG'MA DETALLARINI CAE TIZIMIDA SINASH ISHLARINI TAHLIL QILISH

Xaytboyev Murodil Vohobjon o'g'li

AT 01-20 guruh talabasi

(Andijon mashinasozlik insituti) Andijon , O'zbekiston

(E-mail: murodilxaytboyev@gmail.com Tel: +998914890706)

Annotatsiya: Avtomobil ishlab chiqarish jarayonida eng muhim bo'lgan narsalar bu iqtisodiy tejamkorlik va sifat ko'rsatkichidir . Buning uchun bizga muhandislik dasturlari anchagina qulaylik va aniqlikni beradi. Avtomobil yig'ma detallarini muhandislik dsturi yani NX dasturi yordamida uch o'lchamli (3D) modelini yaratib olamiz va uni shu dastur CAE bo'limi yordamida sinash ishlarini olib borishimiz mumkin. Bu izlanishlarimdan maqsad CAE da sinash ishlarini tahlil qilishdan iborat.

Аннотация: Самым важным в процессе производства автомобилей является экономическая эффективность и качество. Для этого инженерные программы дают нам большое удобство и точность. Мы можем создать трехмерную (3D) модель деталей сборки автомобиля с помощью программы NX и протестировать ее с помощью раздела CAE этой программы. Цель моего исследования — анализ CAE-тестирования.

Annotatsiya: The most important things in the process of car production are economic efficiency and quality. For this, engineering programs give us a lot of convenience and accuracy. We can create a three-dimensional (3D) model of car assembly details using the NX program and test it using the CAE section of this program. The purpose of my research is to analyze CAE testing.

Kalit so'zlar: Muxandislik Dasturlari (MD), Computer-aided engineering (CAE) , Computer-aided design (CAD) , Computer-aided Manufacturing (CAM).

Ключевые слова: инженерные программы (MD), автоматизированное проектирование (CAE), автоматизированное проектирование (CAD), автоматизированное производство (CAM).

Keywords: Engineering Programs (MD), Computer-aided engineering (CAE), Computer-aided design (CAD), Computer-aided Manufacturing (CAM).

Kirish Avtomobil sanoati kundan kunga rivojlanib bormoqda , ma'lumki insonlar avtomobil sotib olayotganlarida uning narxiga , sifatiga , tashqi ko'rinishiga e'tibor qilishadi . Shuning uchun Avtomobil ishlab chiqaruvchilar xaridorlar talablariga muvofiq ravishda sifatli , arzon va dizaynini yaxshilashga harakat qilishmoqda . Hozirgi rivojlangan davrda muhandislik dasturlarini o'rni juda katta . Nafaqat Avtomobil ishlab chiqarish sanoatida balki tibbiyot va boshqa soxalarda insonlarga MD juda katta yordam berib kelmoqda .

1-rasm. KSHM (CAD chizmasi)

Ko'plab ishlab chiqarish jarayonlarida insonlar uchun qiyinlik tug'diradigon yoki sog'lig'iga xavf soladigon ishlarni avtomatlashtirilgan robotlar bajarmoqda . Robotlar mustaqil ish qilsa ham ularni insonlar MD yordamida boshqarib turadi. Avtomobilni loyihalashda ham MD juda keng qo'llanilmoqda. MD yordamida muhandislar o'zlarining hayolidagi yoki o'z orzusidagi avtomobil modelini va uch o'lchamli korinishini yaratishlari mumkin. Avtomobil modeli tayyor degani bu ishlab chiqarishni boshlash degani emas albatta. Sinash ishlari tahlillar o'tkazilib va muvaffaqiyatli urinishlardan keyin ishlab chiqarishga tadbiiq qilsa bo'ladi. Bu esa anchagina iqtisodiy tejamkorlik va vaqtni tejab qolishga yordam beradi. Avtomobil detallarini loyihalab bo'lgach uning ish muhiti va vazifsiga qarab turli hil yuklama va kuchlar beriladi. Xattoki detal qaysi materialdan tayyorlanishiga qarab cho'zilishga yuklamalarga bardoshlilik qobiliyatini aniqlash mumkin. Avtomobilni detallarini sinash ishlarisiz ishlab chiqarilgan detallardan yig'ib , xaqiqiy hayotda test qilib sinagandan ko'ra MD yordamida hech qanday harajat qilib vaqt ketkazib o'tirmasdan sinash mumkin.

2-rasm. Tormoz tizimini detallari yig'ma ko'rinishi

MD dan NX dasturidan foydalanib biron bir avtomobil yig'ish ishlarida qo'llaniladigan detalni uch o'lchamli ko'rinishini chizamiz va CAE bo'limida detalni tarkibiy qismini qaysi metallardan tashkil topkanini kiritamiz yani alyumin , polat , cho'yan shu kabi metallarni kiritamiz. CAE bo'limida bu detallarning issiqbardoshlilik va yuklamalarga bardoshlilik ko'rsatkichlari mavjud. Biz detalning eng ko'p yuklama tushadigan joyiga ish jarayonida tushadigan yuklamalarga qarab kuch tasir ettiramiz.

Avtomobil sanoatida CAE

Yuqorida ta'kidlab o'tkanimizdek CAE vositalari avtomobil sanoatida keng qo'llanilib kelmoqda. Ulardan foydalanish avtomobil ishlab chiqaruvchilarga mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari va vaqtini qisqartirish bilan birga, ular ishlab chiqaradigan transport vositalarining xavfsizligi, qulayligi va chidamliligini oshirish imkonini berdi. CAE vositalarining bashorat qilish qobiliyati dizaynni tekshirishning katta qismi jismoniy prototip sinovidan ko'ra kompyuter simulyatsiyasi (tashxis) yordamida amalga oshiriladigan darajaga etdi . CAE ishonchliligi kirish sifatidagi barcha to'g'ri taxminlarga asoslanadi va muhim kirishlarni aniqlashi kerak. CAEda ko'plab yutuqlar mavjud bo'lsa ham va u muhandislik sohasida keng qo'llanilsa ham, jismoniy test hali ham majburiydir. U tekshirish va modelni yangilash , yuklarni va chegara shartlarini aniq belgilash va yakuniy prototipni imzolash uchun ishlatiladi . Jismoniy testlar avtomobilni xavfsizlik jihatdan qay darajada ekanligini tekshirishning eng yaxshi usuli hisoblanadi . Testlarda tayyor prototip modelga inson orniga manikenlar joylashtiriladi va turli hil tezliklarda turlicha holatlarda yo'l transport xodisalarini suniy ravishda yaratishadi. Shunda manikenlarga qay darajada ziyon yetkanligi va avtomobilning xavsizlik yostiqchalari va xavsizlik kamarlari inson xayotini qay darajada saqlab qola olishini ko'rish mumkin. Quyidagi rasmda MD yani NX da avtomobil detalini uch o'lchamli ko'rinishi chizilgan va CAE bo'limida yuzalarga ajratilib kuch ta'sir ettirilgan. Ko'rinish turibdiki turli yuzalar turlicha ranglarga ajralgan . Bu ranglar qaysi joyiga yuklama ko'p tushgan yoki kam tushganiga bildiradi. Ko'k rangli yuzalar kam yuklama tushganini , yashil va sariq o'rtacha yuklama , qizil rangli yuzalar eng ko'p yuklama tushadigan joylari hisoblanadi . Ana shu ko'rinishga qarab detalni qaysi joyini mustahkamroq va qalinroq qilish kerakligi yoki kam yuklama tushadigan joylarini iloji boricha kamharajat qilib ishlab chiqarish mumkinligini aniqlash imkoniyatini beradi.

3-rasm. Tormoz tizimini NX dasturi CAE bo'limida sinash natijasi

Avtomobil tormoz tizimidagi tormoz diskini ko'rib turibmiz . Bu sinashdan bizga ma'lum bo'ldiki ishqalanish natijasida qaysi yuzasiga koproq yuklama tushadi va qaysi joyini ishqalanishga bardoshli qilib ishlab chiqish kerak ekanligi ma'lum bo'ldi.

XULOSA

Izlanishlarim natijasiga ko'ra muhandislik dasturlari yordamida avtomobil sanoatini yangi davrga mos keladigon sifatli va arzon avtomobillarni yaratish mumkin. CAE da nafaqat detallarga kuch ta'sir ettirib sinash tahlil qilish balki tayyor avtomobil modelini havoga qarshiligini , yurib ketayotkanida ortidan qanday uyurmali havo oqimi ajralib chiqishini tekshirish va havo qarshiligi yengib o'tishini osonlashtirish yo'llarini topish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
2. <https://sw.siemens.com/>
3. <https://ya.ru/>
4. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
5. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504-509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
6. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514-519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
7. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of

Science, 56.

8. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
9. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
10. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
11. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
12. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
13. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
14. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
15. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
16. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
17. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
18. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
19. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
20. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
21. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
22. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
23. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
24. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.